

GEOGRAFIYA TA'LIMIDA O'QUVCHILARNING DEMOGRAFIK XARITALARNI O'QISH KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH BOSQICHLARI

Po'latova Quvonchoy Davronbek qizi

Urganch davlat pedagogika instituti tadqiqotchisi

E-mail: kuvonchdavronbekqizi@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17452450>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 15-oktabr 2025 yil

Ma'qullandi: 20-oktabr 2025 yil

Nashr qilindi: 27-oktabr 2025 yil

KEYWORDS

aholi, kartografik bilim, ko'nikma, shartli belgi, o'qitish usullari, o'quv atlaslari, xarita legendasi.

ABSTRACT

Ushbu maqolada geografiya ta'limida, xususan, aholi geografiyasi mavzularini o'qitishda xarita bilan ishlash ko'nikmalarini shakllantirish bosqichlarining nazariy va amaliy asoslari tahlil qilingan va o'quvchilarning demografik xaritalarni o'qish, tahlil qilish, tushunish va ularni amaliy faoliyatda qo'llay olish masalalari ilmiy-uslubiy jihatdan yoritilgan. Maqolada aholi xaritalarining turlari, ularning o'quv jarayonidagi o'рни, xaritani o'qish ko'nikmalarining bosqichlari (oriyentatsiya, tahlil, tavsif va amaliy faoliyat) bosqichma-bosqich yoritilgan hamda bu jarayonni samarali tashkil etish uchun metodik yondashuvlar (xarita orqali suhbat, klaster, taqqoslash jadvali, tahliliy loyiha, gamifikatsiya) tavsiya etilgan.

Geografiya ta'limini xaritalarsiz tasavvur qilish qiyin. Xaritalar geografiya fanidagina emas, balki insonning amaliy faoliyatida ham katta ahamiyatga ega. Chunki biror-bir geografik tadqiqotni, inson turmushini xaritasiz tasavvur qilish qiyin. Ta'lim jarayonida esa xaritalar ta'limiy va tarbiyaviy vazifalarni bajaradi. O'quvchilar xarita bilan ishlash haqida dastlabki ko'nikmalarni quyi sinflardan o'zlashtira boshlaydilar.

Karta geografik obyektlar joylashgan o'rinni ko'rsatibgina qolmasdan, balki voqea va hodisalarni, ular o'rtasidagi bog'liqlikni bilishga ham yordam beradi. Maktabda qo'llaniladigan kartalar, o'quv geografiya kartalari deyiladi. Geografik kartalar ta'limda ko'rsatmali qurol va bilim manbai sifatida ishlatiladi. Kartani bilish va undan foydalana olish deganda, undan xilma-xil ma'lumotlarni, xususan, tabiiy va iqtisodiy geografik ma'lumotlarni o'z bilish tushuniladi. Kartaning eng muhim xususiyatlaridan biri bevosita kuzatish imkoniyatiga ega bo'lmagan hodisalarni modellashtirishdan iborat (ob-havo, iqlim, geologik kartalar va h.k.) [6].

Geografiya ta'limi metodikasi nuqtayi nazaridan karta o'qitish vositasi sifatida 4 ta vazifani bajaradi:

- o'rganish obyekti bo'lib xizmat qiladi;
- ko'rgazmali qurol bo'lib xizmat qiladi;
- geografik hodisalarni o'rganishda bilim manbai bo'lib xizmat qiladi;
- karta geografiya ta'limida psixologik-pedagogik vazifani ham bajaradi (uning yordamida bilimlarning egallanishi, esda qolishi va ma'lum bir tizimni tushunishni ifoda etadi).

Yuqoridagi 4 tur kartani o'rganishda bir-birini to'ldiradi, mobado ularning bittasi bo'lmagan taqdirda ham kartografik bilimni to'la egallash qiyin. Kartani o'rganish obyekti deyilganda uning yordamida xilma-xil geografik ma'lumotlarni olish tushuniladi. Karta faqat o'rganish obyektingina bo'lmay, balki kartani tushunishdek pedagogik maqsadga ham xizmat qiladi [1]

Zamonaviy geografiya ta'limining asosiy vazifalaridan biri — o'quvchilarda tahliliy, mantiqiy va hududiy fikrlashni rivojlantirishdir. Undagi aholi geografiyasiga oid mavzular inson omilini, demografik jarayonlarni, migratsiyani, urbanizatsiyani hamda aholining hududiy taqsimlanishini o'rganishga qaratilgan bo'lib, xaritalar bu bilimlarning asosiy vizual ifodasi hisoblanadi. O'quvchilarda xarita bilan ishlash ko'nikmalarini shakllantirish ularning hududlar qiyofasi va joylashuvi bo'yicha tasavvurlarini kengaytiradi, ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarni anglash darajasini oshiradi hamda demografik tushunchalarni tahlil qilish qobiliyatini rivojlantiradi. Shu sababli, geografiya ta'limida aholi geografiyasi xaritalarini o'qitish usullarini takomillashtirish dolzarb ilmiy-pedagogik muammo hisoblanadi.

Materials and Methods. Adabiyotlar tahlili va metodlar. Geografiya ta'limi metodikasining nazariy metodologik masalalari ko'pgina metodist-geograf olimlar: Rossiyada N.N.Baranskiy, A.Ye.Bibik, T.P.Gerasimova, A.V.Darinskiy, I.V.Dushina, M.K.Kovalevskaya, I.S.Matrusov, L.M.Pancheshnikova, M.V.Rijakov, Y.A.Tamojnya kabilar; O'zbekistonda A.Abdulqosimov, Z.Akramov, N.Dolimov, P.Musayev, O.Mo'minov, M.Umarov, H.Hasanov, R.Qurboniyozov va boshqalarning asarlarida o'z ifodasini topgan [1]. Ularning ishlarida geografik xaritalar bilan ishlash ko'nikmalarini shakllantirishning ilmiy-pedagogik asoslari atroflicha o'rganilgan.

Xorij geografiya ta'limida o'quvchilarda fazoviy tafakkur va xaritaviy savodxonlikni rivojlantirish – fanning muhim zamonaviy yo'nalishi sifatida bir qator olimlar ilmiy tadqiqotlarida o'z ifodasini topgan. Jumladan, xarita bilan ishlash o'quvchilarning tahliliy fikrlashi, mintaqaviy sabab-oqibat bog'lanishlarini tushunishi va ilmiy dunyoqarashini kengaytirishi [4], darslarda web-xaritalar (Google Maps, ArcGIS Online) asosida fazoviy tafakkurni rivojlantirish yangi imkoniyatlariga alohida e'tibor berilgan [5]. Ma'lumki, fikrlash jarayoni murakkab, qator aqliy jarayonlarni taqqoslash, tahlil, sintez, xulosa chiqarishni o'z ichiga oladi. Bu jarayonlarsiz kartografik va geografik bilimlarni egallash qiyin. Xarita faqat bilim va ma'lumot manbayi bo'lmay, balki muhim amaliy omil ham bo'lib hisoblanadi. Karta bilan ishlashda quyidagi darajalarni ajratish maqsadga muvofiq [6]:

Birinchi daraja geografiyani o'rganishga kirishguncha egallangan kartografik bilimlardan iborat. Bu bilimlar asosan tabiatshunoslik kurslarida (3-4 sinflarda) olingan bo'lib, ular tabiiy geografik bilimlar hisoblanadi. Bunda o'quvchilar obyektlarni tashqi belgilarga ko'ra ajratadilar. Masalan, Urganch - shahar, Qizilqum - cho'l va h.k.

Ikkinchi daraja – o'quvchilar o'zlaridagi mavjud geografik bilim va tasavvurlarini karta bilan bog'lay olishi.

Uchinchi daraja – kartani bilish (tushunish), undan bilim manbai sifatida foydalana olish, eng muhimi, o'quvchilar o'zlaridagi geografik bilimlarni karta bilan uyg'unlashtira olish talab qilinadi. O'quvchilar bu darajada kartada erkin mo'ljal ola bilishlari biron hududga har tomonlama ta'rif bera olishlari, obyektlarni taqqoslay olishlari, tabiiy va iqtisodiy xususiyatlarni, sabab-oqibatlarni ajrata olishlari zarur. O'quvchilarni kartografik bilim va

ko'nikmalar bilan qurollantirishda, xilma-xil kartografik vositalarning ahamiyati katta [6].

Tadqiqotimizning asosiy obyekti bo'lgan aholi mavzulari inson omilining hududiy xususiyatlarini o'rganar ekan, bu jarayonda xaritalar nafaqat ma'lumot manbayi, balki tahlil, solishtirish va umumlashtirish vositasi sifatida ham muhimdir. Ijtimoiy-iqtisodiy xaritalar qatorida aholi xaritalarining quyidagi turlari o'quv atlaslariga kiritilgan:

- Aholi soni va zichligi xaritalari – aholining umumiy soni va hudud bo'yicha joylashuvini ko'rsatadi.

- Etnik tarkib, diniy tarkib, til oilalari xaritalari – mamlakat yoki mintaqa aholisi tarkibidagi millatlar va elatlarning joylashuvi, til va din guruhlarining hududiy qiyofasini aks ettiradi.

- Ijtimoiy-demografik xaritalar – yosh, jins, bandlik, ta'lim darajasi kabi ko'rsatkichlarni aks ettiradi.

- Urbanizatsiya va migratsiya xaritalari – shahar aholisi ulushi, migratsiya yo'nalishlari va zichligini tasvirlaydi.

- Mehnat resurslari xaritalari – iqtisodiy faol aholining tarmoqlar bo'yicha taqsimlanishini ko'rsatadi.

Lekin, bu turdagi xaritalar ko'plab demografik statistikani o'zida aks ettirish xususiyati bilan o'quvchilar tahlil qilishi uchun bir muncha murakkablik tug'diradi. Aslida ham xaritani o'qish ko'nikmasi birdaniga hosil bo'lmaydi. U asta-sekin uzoq mashqlar tufayli chuqurlashadi va takomillashadi. Xarita o'qishni murakkablik darajasiga ko'ra 3 ta turga ajratiladi [6].

1. Xaritani oddiy o'qish. Bunda obyektning tashqi ko'rinishdagi xususiyatlariga asosiy e'tibor beriladi. Bu metod juda oddiy bo'lib u ko'proq boshlang'ich sinflarda qo'llaniladi. Uni go'yoki alifboni o'rganish bilan qiyoslasa bo'ladi. Chunki, xaritani eng oddiy metodda o'qishning ko'nikma va malakalarni shakllantirmasdan murakkablikka intilib bo'lmaydi.

2. Xaritani murakkab o'qish deganda u asosida obyekt va predmetlarning xususiyatlari haqida xulosalar chiqara olish tushuniladi. Yer yuzida obyektlar va ulardagi geografik jarayonlarning o'zaro joylashishi haqida fazoviy tasavvurlar hosil qilishdan iborat. Bu metod ham uzluksiz va tizimli mashqlar orqali amalga oshiriladi. Xarita asosida turli obyektlarni taqqoslash jarayonida u yoki bu obyektlariga xos bo'lgan xususiyatlari aniqlanadi.

3. Xarita asosida tavsif berish va xulosa chiqarish. Xarita bilan ishlashning bu darajasi o'quvchilardan aqliy kuch talab qiladi. O'quvchi geografik bilimlarga va kartadagi faktlarga tayanib yangi xulosalarga keladi. Natijada qo'shimcha bilimlarga ega bo'ladi ya'ni o'quvchi kartadan bilim manbayi sifatida foydalana oladilar.

Xaritani o'qish ko'nikmalarini shakllantirish bosqichlari tadqiq qilar ekanmiz, misol tariqasida 8-sinf o'quv atlasida berilgan O'zbekiston aholisi xaritasini oldik (1-rasm). O'quvchilarda xarita bilan ishlash madaniyatini shakllantirish bosqichma-bosqich amalga oshiriladi:

1-bosqich. Oriyentatsiya. O'quvchi xaritaning masshtabi, shartli belgilar tizimi bilan tanishadi. Bu bosqichda o'qituvchi xarita elementlarini tushuntiradi. Masalan, yuqorida keltirilgan xarita mavzuli bo'lib: "Aholi" deb nomlangan, masshtabi 1:4000000 (1 smda 40 km), O'zbekiston Respublikasi va uning ma'muriy birliklari chegaralari aniq ajratilib ko'rsatilgan va ular och-to'q jigarrang rang bilan tasvirlangan. Xaritaning asosiy mazmunini bilish uchun shartli belgilari qismiga qaraladi

2-bosqich. O'qish va tahlil. Voqea va hodisalar hamma xaritalarda ham ma'lum shartli belgilar bilan tasvirlanadi. Shartli belgilar xaritalarni boshqa geografik ma'lumot manbalaridan, ya'ni aerosurat, kosmosurat, jadval va hokazolardan ajratib turadigan muhim xususiyatlardan biridir. Shartli belgilarga qarab, voqea va hodisalarning joylanishini, miqdorini, sifatini bilib olish mumkin.

Shartli belgilar bir necha turga bo'linadi. Masshtabli shartli belgilar yordamida voqea va hodisalarning haqiqiy o'lchamlari aks ettiriladi. Ular yordamida hududlar egallagan maydonni bilish mumkin. Masshtabsiz shartli belgilar bilan xaritalarning masshtabida ko'rsatib bo'lmaydigan voqea va hodisalar tasvirlanadi. Masalan, turli xil shakllar, chizmalar, harfli belgilar, aholi yashaydigan joylar masshtabsiz bo'ladi. Chiziqli shartli belgilar bilan daryolar, yo'llar, chegaralar ko'rsatiladi. Tushuntirish belgilari bilan daryo oqimining yo'nalishi, o'rmondagi daraxtlarning turlari ko'rsatiladi. Bulardan tashqari yozuvli, harfli, sonli shartli belgilar ham mavjud bo'ladi [8]

1-rasm. O'zbekiston aholisi xaritasi. Manba: 8-sinf atlasasi (2023 y)

Xaritalarda aholining zichlik ko'rsatkichi asosan, rang berish usuli bilan tasvirlanadi. Bizning keltirgan namunamizda, eng zich hududlar to'q jigarrangda, siyrak hududlar esa och jigarrangda tasvirlangan, Toshkent shahri zichligi alohida ajratib yozilgan (Shahar bilan aholi zichlik ko'rsatkichini ko'rsatish imkoni mavjud emasligi sababli). O'quvchi xarita ma'lumotlarini tahlil qiladi: masalan, O'zbekistonning aholi zichligi xaritasida eng yuqori ko'rsatkich Farg'ona vodiysi hududlarida ekanligini aniqlaydi. Bu bosqichda taqqoslash, guruhlash va tahlil usullari qo'llaniladi.

Hududlar bo'yicha shahar va qishloq aholisining soni (ming kishi) ustunli diagrammada berilgan va xaritada mos tartibda uning o'quvchanligini pasaytirmaydigan (boshqa obyektlarni

to'sib qo'ymagan) holda joylashtirilgan. Bu diagrammani qiyoslash orqali O'zbekiston viloyatlari 2 ta guruhga ajratiladi:

A) Asosiy aholisi qishloq aholi punktlarida yashovchi (yashil ustun qizil ustundan balandroq): Surxondaryo, Samarqand, Xorazm, Qashqadaryo viloyatlari.

B) Aholining ko'p qismi shaharlarda yashovchi (qizil ustun yashil ustundan balandroq): Andijon, Namangan, Farg'ona, Toshkent viloyatlari.

D) Aholining joylashish tipi va soniga ko'ra aholi manzilgohlari maxsus belgilarda berilgan: Shaharlar qizil doiracha belgida, aholi soniga ko'ra millioner, juda yirik, yirik, katta, o'rta va kichik shaharlar mos tarzda belgilar hajmiga qarab aniqlanadi. Shaharchalar yashil doiracha belgida, qishloq aholi punktlari ichi bo'yalmagan doiracha belgisida ko'rsatilgan. Jarayon davomida o'quvchilarga aholi manzilgohlarini guruhlashtirish topshirig'i berilsa, olingan bilimlar yanada mustahkamlanadi. Shuningdek, siyosiy-ma'muriy ahamiyatiga ko'ra shaharlarni harfli belgilariga (bosh harflarda, sariq liniyaga yozilgan) ko'ra ajratib olinadi.

Xarita mavzusiga mos qo'shimcha xarita va ma'lumotlar legenda qismida beriladi (Aholi

bandligi xaritasi va bandlik ko'rsatkichlari diagrammasi xarita o'ng burchagida joylashgan, 1-rasm). Chunki, aksariyat hollarda zarur bo'limlarning hammasini ham kartografik manbalardan olib bo'lmaydi, ularni nazariy manbalardan ham izlashga to'g'ri keladi. Dars jarayonida turli tipdagi kartalarni tahlil qilish, doirali va ustunli diagrammalar, kartogrammalar orqali mavzu mazmunini yanada kengroq tushunish mumkin

3-bosqich. Tavsif va xulosa. O'quvchi xarita asosida umumiy xulosa chiqaradi va istalgan hududga mustaqil geografik tavsif beradi.

2-rasm. O'zbekiston aholisi xaritasining shartli belgilar qismi. Manba: 8-sinf atlas (2023).

4-bosqich. Amaliy faoliyat. O'quvchilar statistik ma'lumot asosida aholi xaritasini mustaqil xarita tuzish, GIS yoki onlayn vositalar yordamida xaritalar tayyorlash bilan shug'ullanadi.

Xaritani o'qish ko'nikmalarini shakllantirishda turli xil metodlardan foylanish mumkin, masalan: "Xarita orqali suhbat" (o'qituvchi xarita asosida obyektlar tilidan savollar beradi, o'quvchi javob beradi); Klaster usuli (aholi zichligi yoki migratsiya yo'nalishlarini guruhlash

orqali tushunchalar orasidagi bog'liqlik ochib beriladi); "Taqqoslash jadvali" (ikki yoki undan ortiq hududlarning demografik ko'rsatkichlari solishtiriladi); "Tahliliy loyiha" (o'quvchilar o'z hududlari bo'yicha demografik xarita yaratadi va natijalarini izohlab beradi); Gamifikatsiya (o'yin orqali o'rgatish, jumladan "Kim tezkor obyekt topadi", "Demografik jumboq") — kabilar orqali bilimlar mustahkamlanadi. Shuningdek, o'qituvchi xarita bilan ishlashda ko'rgazmalilik, tizimlilik va bosqichlilik tamoyillariga qat'iy rioya qilishi zarur.

Natijalar. Tadqiqot jarayonida ustunli diagramma va xarita ma'lumotlarining mos joylashtirilishi va o'zaro qiyoslanishi (rang va belgi hajmlariga asoslangan) orqali aniqlangan aholi manzilgohlari, ma'muriy birliklarni turli xil klassifikatsiyalarga ajratish mumkinligi ko'rsatildi.

Ta'lim jarayonida xaritaning o'qitish quyidagi bosqichlarda muvaffaqiyatli amalga oshirilishi kuzatildi:

1-bosqich (Oriyentatsiya): masshtab va shartli belgilar bilan tanishtirish — boshlang'ich kartografik savodxonlikni shakllantirish uchun zarur va samarali.

2-bosqich (O'qish va tahlil): shartli belgilar hamda diagrammalar (ustunli, doiraviy) asosida hududlarni taqqoslash — o'quvchilarning tahliliy fikrlashini oshiradi.

3-bosqich (Tavsif va xulosa): xaritadan mustaqil xulosalar chiqarish — fazoviy tafakkur va mustaqil tavsif berish qobiliyatlarini shakllantiradi.

4-bosqich (Amaliy faoliyat): o'quvchilarning mustaqil xarita tuzishi, GIS va onlayn vositalardan foydalanishi — amaliy ko'nikmalarni mustahkamlaydi.

Darslarda qo'llanilgan pedagogik metodlardan quyidagi natijalar kuzatiladi:

Klaster va taqqoslash metodlari demografik ko'rsatkichlarni guruhlash va sabab-oqibat bog'liqlarini aniqlashda samarali bo'lsa, gamifikatsiya va xarita bilan suhbat metodlari ta'lim oluvchilarning darsga qiziqishini oshirib, takroriy mashqlar orqali xarita bilan ishlash ko'nikmalarni tezroq mustahkamlaydi.

Demografik xaritalarini o'qish orqali o'quvchilarda quyidagi kompetensiyalar shakllanadi:

- ✓ Hududiy tafakkur – geografik voqelikni fazoviy tasavvur qilish qobiliyati.
- ✓ Tahliliy kompetensiya – demografik ma'lumotlarni tahlil qilish, solishtirish va xulosa chiqarish.
- ✓ Ijtimoiy faollik – o'z hududidagi aholi muammolarini tushunish va yechim taklif etish.
- ✓ Tanqidiy fikrlash – xarita ma'lumotlariga nisbatan mustaqil yondashuvni shakllantirish.

Munozara. Tadqiqot natijalari (xaritaning o'qish ko'nikmalarini shakllantirish bosqichlari va metodlarning samaradorligi) ta'limning asosiy tamoyillarida belgilangan tashkiliy-metodik va mazmunli tamoyillari bilan mos keladi. Xususan, diagramma va xarita ma'lumotlarini bir vaqtda ko'rsatish — talabalar uchun murakkab demografik ma'lumotlarni soddalashtirish va tahlil qilish imkonini beradi.

Lekin ijtimoiy-demografik xaritalar turli statistik ko'rsatkichlarni o'zida jamlagani sababli ularni o'quvchilarga to'liq va tushunarli tarzda yetkazish muammosi mavjud. Masshtab va shartli belgilar bilan ishlashni yetarlicha o'zlashtirmagan o'quvchilar uchun ma'lumotlar noto'g'ri talqin qilinishi mumkin. Shuningdek, aksariyat maktablarda GIS dasturlarida ishlash

uchun zamonaviy onlayn vositalar va o'qituvchilarning texnik tayyorgarligi yetarli bo'lmaganligi tufayli oxirgi ya'ni amaliy bosqichni cheklanishi mumkin.

Zarur geografik bilimlarni egallash uchun o'quvchilarda kartografik obrazlarni, ya'ni tasavvurni shakllantirish maqsadga muvofiq. Kartografik tasavvur esa uni o'qish jarayonida shakllanadi. O'quvchilarning xaritani o'qishdagi xatoliklarini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, ular yo'l qo'yadigan aksariyat xatoliklar ularni kuzatishni bilmasligidan kelib chiqadi. O'quvchilar kuzatish jarayonida kartadagi zarur belgilarga yetarlicha e'tibor bera olmasliklari tufayli ham yuqoridagi kamchiliklar paydo bo'ladi.

Ko'p yillik kuzatishlar va ilg'or geografiya o'qituvchilari tajribalari shuni ko'rsatadiki, kartani bilishdagi eng to'g'ri yo'l oddiydan murakkabga borishdir. O'quvchi o'zi yashab turgan joyni shartli belgilar asosida tasvirlangan planini qurish, plan mazmunini tushuntirish yengillashtiradi. Shu tufayli ham o'quvchining mustaqil ravishda oddiy planlarni tushira olishi uning kartani puxta egallashiga olib keladi. Kartani o'qishdagi eng muhim xususiyat uni diqqat bilan ko'zdan kechirishdan iborat, bu uning sirlarini bilib olishga yordam beradi [6].

Kartani o'qishni o'rganish va zarur ko'nikmalar hosil qilish uchun quyidagilarga e'tibor berish kerak:

- Geografik obyektlarni o'rganish rejasini bilish va ularning kartadagi tasvirini tushunish.
- Xaritadagi har bir geografik obyekt shartli belgisini haqiqatda qanday ekanligini tasavvur etish. O'rganilayotgan obyekt haqida fazoviy tasavvur bo'lishi, hatto, kartaga qaramasidan ularga xos xususiyatini ayta olish.
- O'rganilayotgan obyekttni xayolan tiklay olish va uning xaritadagi boshqa obyektlar bilan aloqasini o'rnatish.
- Kartani o'rganishni sxemalar bilan qo'shib olib borish, ya'ni ulardan unumli foydalanish kartani o'qishni bir muncha yengillashtiradi. Sxemalar karta o'rnini bosa olmaydi, ammo uni to'ldiradi, shu tufayli ham ularni o'rganishni birga qo'shib olib borish maqsadga muvofiq.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, xaritalar va kartografik vositalar geografiya ta'limida nafaqat ko'rgazmali material, balki tahlil, solishtirish va umumlashtirishning asosiy vositasidir. Aholi geografiyasi mavzulari misolida xarita va diagrammalarni birgalikda qo'llash o'quvchilarda hududlararo demografik farqlar va bog'liklarni aniqlash, tahliliy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishda samaralidir. Xarita asosida hududlarga tavsif berish nazariy va statistik ma'lumotlar, diagrammalar integratsiyasi orqali yanada mukammal bo'ladi. Bosqichli o'qitish kartografik ko'nikmalarni tizimli rivojlantirish uchun zarur va samarali bo'lsa, metodlar uyg'unligi o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini oshiradi va mustaqil ishlash qobiliyatini rivojlantiradi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Abduvohidov S.N., Ganiyev Z.A. Geografiya ta'limi metodikasi. – Samarqand, SamDU nashriyoti. 2021.– 330 b
2. Amonov X.N. Geografiyani o'qitishda innovatsion texnologiyalar. Darslik. — T.: "Bookmany Print". 2024. — 335 b.
3. Bailey, A. Making Population Geography. Textbook. – London: Routledge, 2005. – 210 p.
4. Lee J., Bednarz R.S. Effect of GIS Learning on Spatial Thinking. Article. — Journal of Geography on Higher Education, № 33(2): 2009. – 183-198p.

5. Joseph J.Kerski Teaching Demography and Population Change Using Web GIS Tools and Data [Elektron resurs]. – ResearchGate, 2019.
6. Qurbonniyozov R. Geografiya o'qitish metodikasi. O'quv qo'llanma. — Urganch. “Xorazm” nashriyoti. 2001.— 213 b.
7. Tojiyeva Z.N. Aholi geografiyasi. Darslik. — T.: “Fan va texnologiya” 2019.— 368 b.
8. G'ulomov P., Vaxobov H., Baratov P., Mamatqulov M. O'rta Osiyo tabiiy geografiyasi. O'zbekiston tabiiy geografiyasi: umumiy o'rta ta'lim maktablarining 7- sinfi uchun darslik. – Qayta ishlangan va to'ldirilgan 5-nashri. — T.: “O'qituvchi” NMIU, 2017. – 176 b.
9. Lutfullo, I., & Shodiyor, B. (2023). Samarqand viloyatida agrosanoat klaster faoliyatini rivojlantirishning geografik imkoniyatlari. Fan va ta'lim integratsiyasi (fan va ta'lim integrasi), 1 (1), 82-92.
10. Boboyev, S. (2025). Samarqand viloyati agrosanoat klasterlarining iqtisodiy samaradorligini baholash. Scientific journal of the Fergana State University, (1), 131-131.
11. Boboyev, S., & Berdiqulov, F. (2025). Livestock cluster in samarkand region development opportunities. Collection of scientific papers «SCIENTIA», 2025. Reykjavík, 84-87.
12. Boboyev, S. (2025). Increasing employment through organization of agroindustry clusters in Samarkand region. Collection of scientific papers «SCIENTIA», 2025. Singapore,150-157.
13. Lutfullo Ibragimov. Shodiyor Boboyev. Study of agro-industry clusters in foreign studies. Nat Sci 2023; 21(9):13-18. doi:10.7537/marsnsj210923.02.
14. <https://www.researchgate.net/publication/351230942> .
15. <https://ru.wikipedia.org>
16. <https://www.dissercat.com>

INNOVATIVE
ACADEMY